

CIACT/SAD 09

(GT 7 – Tramando Corpos e Tecnologia)

Teatro em emergência: experiências teatrais no Brasil durante o primeiro ano da pandemia da COVID-19

Mestranda Bárbara Ribeiro de Brito (UERJ)

Resumo

O trabalho *Teatro Em Emergência*, que estuda as linguagens teatrais durante o primeiro ano de pandemia da COVID-19 no Brasil, objetiva entender conceitualmente como esse período impôs desafios e desestabilizou noções relacionadas ao fazer teatral, tais como presença, experiência, mediação, convívio, o uso de novas tecnologias na cena e formas de gerar engajamento e estabelecer relações com o público. O projeto analisa também condições de trabalho oferecidas aos profissionais das artes nesse momento de vulnerabilidade e registra experiências desse período em que a tecnologia foi fundamental para a manutenção de projetos artísticos e exploração de linguagens digitais ou *figitais*. Desenvolvida entre novembro de 2020 e junho de 2021, a pesquisa norteia-se por fontes primárias e secundárias, como bibliografia a respeito dos pontos abordados e quinze entrevistas colhidas com artistas e agentes culturais no período.

Palavras-chave: Teatro; Pandemia; Mídia; Corpo; Tecnologia.

Abstract

The study *Theater in Emergency*, which investigates theatrical languages during the first year of the COVID-19 pandemic in Brazil, aims to conceptually understand how this period imposed challenges and destabilized notions related to theater, such as presence, experience, mediation, coexistence, the use of new technologies in the scene and ways of generating engagement and establishing relationships with the public. The project also analyzes working conditions offered to arts professionals in this moment of vulnerability and records experiences from this period in which technology was fundamental for maintaining artistic projects and exploring digital or *phygital* languages. Developed between November 2020 and June 2021, the research is guided by primary and secondary sources, such as bibliography regarding the points covered and fifteen interviews collected with artists and cultural agents during the period.

Keywords: Theater; Pandemic; Media; Body; Technology.

INTRODUÇÃO

"Teatro em Emergência: Experiências teatrais no Brasil durante o primeiro ano da pandemia da COVID-19" é uma pesquisa realizada entre 2020 e 2021, durante o período de isolamento social, sob orientação da Profª Drª Ana Bernstein, na UNIRIO. Por ter o objetivo de

CIACT/SAD 09

analisar conceitualmente diversos pontos relacionados às formas teatrais experimentadas no ambiente digital e em formatos digitais, mas também produzir um registro do que foi a experiência pandêmica para artistas e agentes culturais, tematizando também às políticas públicas relacionadas à arte e cultura no período, a investigação ganhou um contorno panorâmico.

Dada a brevidade desta comunicação e tendo como norte as questões relacionadas à trama entre corpo e tecnologia, apresento a seguir três pontos extraídos dessa pesquisa mais ampla que me parecem peculiarmente interessantes para se pensar implicações desse período em que o corpo e tecnologia estiveram particularmente imbricados no fazer cênico.

São eles: a criação de presença a partir da conversão ou expansão do corpo orgânico em corpo tecnológico; o manejo de distâncias nos formatos digitais que produz um “corpo-casa”; e o corpo protocolar das medidas sanitárias, analisando em especial o caso da peça O Canto de Macabéa que, após ter sua temporada interrompida pela irrupção da pandemia em 2020, retomou atividades para uma adaptação audiovisual, transmitida ao vivo na televisão e em redes sociais, e fez temporadas presenciais com público reduzido durante a reabertura, em 2021. Este exemplo é especialmente rico, pela variedade de atravessamentos e protocolos pelos quais o processo artístico passou e pôde ser acompanhado no momento da pesquisa.

CORPO ORGÂNICO E CORPO TECNOLÓGICO

Laila Garin, (GARIN, 2021, não publicada) ao comentar seu processo de (des)construção da personagem Macabéa em O canto de Macabéa, salientou como busca enquanto atriz - através de um trabalho corporal rigoroso com referências como Eugenio Barba, Étienne Decroux, o Lume e Luiz Otavio Burnier - "dilatam a presença". Este é um ponto que chama atenção no trabalho de corpo do ator no meio digital.

Em entrevista concedida para formulação desse trabalho, a crítica teatral Daniele Ávila Small afirmou que em suas aulas online durante a pandemia, pedia que todos mantivessem suas câmeras ligadas, pois não fazia "em nenhum momento palestra, todo mundo fica *aberto*, todo

CIACT/SAD 09

mundo *presente*” (SMALL, 2021, não publicado). A afirmação de Small, colocada em relação com a ideia de dilatação de presença mencionada por Garin, faz pensar se estar tecnologicamente aberto (com câmera ou microfone ativos) em um contexto virtual de espaços fechados, como foi a pandemia geraria presença.

Um exemplo dessa possibilidade é o caso de espectadores que entravam em cena no Zoom e construíam de alguma forma presença por, simplesmente, ligarem a câmera ou o microfone - muitas vezes de forma não intencional - durante as apresentações.

Caso essa suposição se confirme, estaríamos iniciando um campo de pesquisa sobre as possibilidades de dilatação, não do corpo, mas da imagem e do som como meio de construção de presença. Uma presença inorgânica, a partir justamente da mediação técnica.

Small, nesse sentido, afirmou que percebia um trabalho diferente, mais exigente para construir presença através da imagem digital:

Aqui, online, em que as pessoas só são vistas pelo rosto, é preciso mostrar que se está participando. A gente precisa fazer um pouco mais de esforço para estar presente. E acho isso interessante, porque muitas vezes a gente leva a presença corporal, física no espaço, como uma garantia e ela também não é uma garantia. O online exacerba isso. (...) Para estarmos presentes, não é só com o corpo, não é só com o convívio, tem algo do engajamento do espírito, da mente, dos afetos. Claro que é estranho estar o tempo inteiro da cintura para cima. É estranho e ainda não sei elaborar muito sobre isso, mas tenho a impressão de que o momento de encontro é muito intenso. (SMALL, 2021, não publicado)

A presença digital se dá, portanto, também através de um esvaziamento da corporeidade como uma totalidade. Toma-se o corpo em partes, decomposto, para elaborar modos de presença o que, em última análise, se relaciona com a técnica de mímica corporal dramática de Étienne Decroux, comentada por Garin, no sentido de analisar e trabalhar as partes do corpo de forma dissociada.

O coreógrafo e preparador corporal Toni Rodrigues, ao ser entrevistado para esse trabalho, também fez uma consideração peculiar por dar indícios da possibilidade de presença construída a partir de um corpo tecnológico, expandido em relação ao corpo físico.

CIACT/SAD 09

Na minha aula, não sou eu que fecho o microfone dos alunos, são eles que fecham o próprio microfone, porque é uma forma deles também se responsabilizarem. Da mesma forma que quero que eles percebam a mão que levanta, quero que percebam que o microfone está ligado. (...) É esse corpo-casa. A casa vira a nossa pele e se não entendermos a casa como pele, a vida fica muito ruim. (RODRIGUES, 2021, não publicado)

Se a mão levantada está em igualdade com o microfone aberto, pode-se inferir que ambos são parte do corpo daquele que se comunica e se apresenta em reuniões online e, por isso, que seria possível trabalhar os elementos do corpo tecnológico de modo a construir presença. Estar com o microfone ou a câmera abertos é uma forma de dilatar presenças digitalmente.

Small se refere a um esforço da mente e do espírito para construir presença online, e vale enfatizar que não apenas o corpo físico é dotado de materialidade, mas também outros elementos não palpáveis da cena virtual, incluindo a imagem e a voz relacionadas a um só tempo ao corpo físico e ao corpo tecnológico.

Leo Thim, diretor da peça radiofônica *O voo sobre o oceano* (2020) refletiu em entrevista para essa pesquisa sobre o trabalho que desenvolveu durante a pandemia para produzir com ruídos, materialidade para sua criação sonora digital. A fala de Thim, sobre uma certa fantasmagoria desse tipo de criação reafirma o que venho propondo a respeito da formação de um corpo tecnológico, formado por dispositivos de digitalização da presença física:

Há esse ponto do fantasma como algo da memória, evocativo, que é esse passado que assombra o presente, esse corpo que atravessa paredes e mídias também (...) Estávamos vivendo um momento em que precisávamos transitar entre espaços de forma sonora, imagética, audiovisual, não havia outra forma. (...) Ficamos meses sem sair de casa então, a única forma de transitar entre afetos e pessoas era por meio do áudio do *WhatsApp*. Falava muito por áudio, por imagem, por *Google Meet* com meus amigos. (THIM, 2020, não publicado)

A questão do corpo tecnológico como extensão ou expansão de um corpo orgânico na construção de presença passou ainda por uma tensão que vale mencionar.

Depois de uma primeira fase de isolamento mais radical, começou-se a explorar formatos digitais, ou seja, que aconteciam presencialmente com um público reduzido e eram transmitidas ao vivo pela internet para públicos à distância.

CIACT/SAD 09

Apresentar-se simultaneamente para dois públicos de naturezas diversas a que se dá importância igual seria um desafio pela dilatação da presença e relação entre corpo e tecnologia, já que parte do público não teria acesso à partilha espacial propiciada pela co-presença e a outra parte não teria acesso às ferramentas de mediação online como novas ferramentas do corpo expandido do ator. Laila Garin afirma, em relação a uma montagem figital de *O Canto de Macabéa*, que “talvez tecnicamente não funcionasse, porque no teatro com gente, eu falaria mais alto. Tem microfone, mas a gente já se altera quando tem mais de 100 pessoas, dilata a presença, a voz” (GARIN, 2021, não publicado).

A opção de Garin por falar mais baixo ou alto poderia se tornar um desafio para o designer de som que precisaria transmitir o áudio da mesa, mas também amplificá-lo para a sala de teatro. Falando baixo ou longe do microfone, talvez ela transmitisse uma intenção interessante para o público audiovisual, mas, para estar audível na sala, poderia gerar microfônias em decorrência da amplificação exagerada de sua voz para o público presente.

No entanto, nos dias de “iluminação”, como afirmou Garin, em que se teria maior franqueza na atuação talvez fosse mais simples se comunicar com os dois públicos simultaneamente. Essa ressalva aponta para formas de construção de presença a partir do esvaziamento da noção de personagem, baseando-se em ações corporais concretas, e da compreensão expandida da co-presença. Garin relembra que, de todo modo, sua multi-presença (digital e física) não se converteria em onipotência, capaz de definir a experiência do público, já que “com cada espectador é diferente, depende do dia dele, depende da história dele, porque a gente não é onipresente nem onipotente” (GARIN, 2021, não publicado).

Na retomada da temporada híbrida de *O canto de Macabéa* no CCBB do Rio de Janeiro, em 2021, optou-se por fazer a reexibição da transmissão captada previamente ao invés de realizar novas transmissões ao vivo a cada apresentação.

Essa escolha não se deu pelos desafios do modo figital que citei, mas por uma implicação financeira, já que é um formato que exige uma estrutura tecnológica bastante cara e a contratação de outras equipes. Talvez por essa razão, com o fim da pandemia, as experiências *figitais* foram muito menos exploradas nas artes cênicas fora de contextos em que já eram uma *praxis*, como a

CIACT/SAD 09

transmissão ao vivo de festivais de música, por exemplo.

Ainda assim, é possível encontrar ecos dessas experiências em práticas teatrais como as realizadas pela plataforma de *streaming* Cultura Em Casa SP (CultSP Play), iniciativa da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e da Associação Paulista de Amigos da Arte, que promove sessões digitais da programação de grandes instituições culturais paulistas, como o Teatro Sergio Cardoso.

OLHAR E MANEJO DE DISTÂNCIAS NA BIDIMENSIONALIDADE DO CORPO-CASA

As questões relacionadas ao olhar no teatro digital vão além das escolhas de enquadramento da filmagem, se tornando um ponto-chave nas relações e na contracena virtual em plataformas de reunião como o Zoom.

O que acontece é que há, nos dispositivos utilizados no teatro digital - celulares, computadores, tablets, etc - uma não coincidência entre o posicionamento da câmera (que capta a imagem do performer) e da tela, onde ele vê as pessoas com quem se relaciona.

Para gerar a sensação de que se está olhando diretamente para os olhos da outra pessoa nessa situação, é necessário olhar diretamente para a lente da câmera, onde não se vê nada. Optando por olhar, de fato, a imagem da pessoa que é apresentada na tela, tem-se a sensação de um olhar perdido, olhando para outro lugar.

Como estabelecer relação através do olhar nessa circunstância?

Priscila Lima, diretora de *Hoje não é um bom dia*, trabalhou a Técnica de Meisner, que exige que se estabeleça entre os atores a conexão através do olhar, de forma online durante todo o primeiro ano de pandemia. No processo de ensaios para a peça, Lima conta que entender formas de estabelecer conexão pelo olhar apesar dessa peculiaridade técnica foi um desafio novo, algo que não seria vivido nem em situações relacionadas ao teatro, nem ao cinema:

Foi uma plataforma que nos ajudou a confiar na conexão para além do olhar, porque, principalmente no começo da técnica de Meisner, a conexão se dá muito através do olhar. Tanto que eu peço para elas nunca pararem de se olhar, e aqui, por mais que eu

CIACT/SAD 09

esteja olhando para você, a gente não está olhando olho no olho, mas ainda assim, eu estou com você, eu estou vendo todas as suas reações, eu estou reparando no formato do seu nariz, da sobrancelha, sei as coisas do seu rosto que me chamam atenção. Esse “aguçar do olhar” faz parte do treinamento e é interessante dar esse passo a mais da conexão. Quer dizer que eu posso estar conectada com você, eu na sala e você no quarto e ainda assim termos algum tipo de conexão. (LIMA, 2021, não publicado)

Os desdobramentos descobertos por Lima em sua experiência com a aplicação da técnica de Meisner no meio virtual reafirmam que a intimidade e a conexão entre pessoas em relações online se dá através da premissa de distâncias. Toni Rodrigues, que também enfrentou a condição em suas aulas de corpo online, comenta:

Quando a gente está junto da pessoa, temos o toque, temos uma tridimensionalidade, uma porção de coisas, mas quando estou aqui com você [*online*], se me coloco numa distância razoável, que eu não fique mergulhado na câmera, me coloco te vendo. Porque o que acontece é muito louco: para te olhar, eu tenho que olhar para baixo; para você achar que estou te olhando, tenho que olhar para a câmera. Quando afasto o telefone de mim, estou te olhando e estou te vendo, então, estou inaugurando um campo entre nós. E esse campo - é um campo mesmo - me abre por dentro. Então, descubro nessas aulas por aqui que dá para estar em contato em um campo, com outro tipo de potência que é incrível. Ao mesmo tempo que perco o toque, o cheiro, a saliva, ganho em intimidade ao ver a sua estante ali atrás, o seu bichinho de estimação andando em volta de você quando você faz Shavasana. Fico íntimo de um outro lugar que é um lugar de espaço construído a partir do seus afetos do lado externo. (RODRIGUES, 2021, não publicado)

É a partir da distância, portanto, que o problema do olhar nessa não coincidência dos dispositivos se dissolve: com alguma distância da tela e da câmera, a pequena diferença no ângulo do olhar não é mais percebida pelo interlocutor.

A psicanalista Hélia Borges, no vídeo *A Elasticidade da técnica em tempos de Covid-19* com Jô Gondar, Hélia Borges e Bartholomeu Vieira, pontua como é possível “sustentar o tato”, ausente nas relações bidimensionais digitais - como lembra Rodrigues - nessas experiências "tateantes" (vacilantes) de contato com a imagem do outro através do olhar.

Nesse sentido, Sigmund Freud, ao se referir às relações com imagens e relações presenciais observa a afeição íntima entre visão e tato ao perceber a pulsão escopofílica, a pulsão do prazer de olhar, em que “com tanta frequência, o olhar substitui o tocar” (FREUD, [1905] 1969, p. 158).

CIACT/SAD 09

Interessante que a partir da distância e da substituição do tato pela visão, ou melhor, a partir de novas formas de tato através da visão que no contexto de pandemia foram impostas pela distância, é possível não só se relacionar com imagens na superfície da tela, como penetrar o que Rodrigues chama de “corpo-casa”, essa idéia de um corpo expandido que projeta no espaço bidimensional uma subjetividade interior à qual, de outra forma, não se teria acesso. Desse ponto de vista, as experiências de teatro e artes digitais têm um aspecto sensual bastante evidenciado, o que pode ser interessante para a criação de experiências e, certamente, de afetos relacionados à interação virtual.

UM CORPO PROTOCOLAR

A questão dos protocolos parece central para pensar as relações entre corpo e tecnologia no contexto pandêmico já que a nossa relação com o corpo mudou e vários formatos surgiram ou foram repensados em razão, justamente, das exigências protocolares da crise sanitária.

A criação de um novo gestual coletivo, baseado na tentativa de garantir segurança ou um menor risco de contágio frente ao desconhecido, gerou, para além das manifestações artísticas, o que foi chamado pela cientista Zeynep Tufekci (SALAS, 2021) de "Teatro da Pandemia", que seria uma série de práticas inócuas que davam a sensação de segurança.

Muitas dessas práticas foram tidas como eficientes, mas com o passar do tempo e o aprofundamento de pesquisas percebeu-se, como demonstrou Javier Salas, que não havia embasamento científico para que se continuasse com certos protocolos: “Em um site dedicado a desmentir mitos da pandemia, a OMS também esclarece que as possibilidades de contágio pelos sapatos é "muito baixa” e que o uso de termômetros rápidos não servem para detectar doentes de COVID-19, porque muitos não apresentam febre e mesmo assim são contagiosos” (Salas, p. 4).

O que mantinha o teatro da pandemia era, no geral, como analisado por Salas, a desinformação e a confusão que certas atitudes oficiais geravam na população, que passava a não saber exatamente como agir e se protegia de formas confusas.

O ponto levantado por Elvis García , sanitaria da Universidade Harvard citado por Salas

CIACT/SAD 09

- “A pistola para medir a temperatura não faz muito sentido. No ebola sim, porque você só contagia se tiver febre, mas neste caso a relação custo-benefício é só para a plateia” (García apud Salas, p. 4) - é especialmente importante para as artes teatrais produzidas durante a pandemia no momento de gradual reabertura e flexibilização: apresentava-se uma peça para a platéia, mas apresentava-se também uma sensação de segurança. Caso contrário, o público não compareceria.

Notadamente, peças como *Hoje não é um bom dia* (2020) ou *O voo sobre o oceano* (2020), realizadas em processos integralmente online não tiveram um protocolo específico para o período de ensaio e produção, já que as condições de realização já eram uma forma de evitar contágio e exposição ao vírus. A migração para o ambiente digital era a radicalidade do protocolo sanitário.

Outro caso acompanhado pela pesquisa foi o do Teatro Prudential, no Rio de Janeiro, em que as apresentações acontecem ao ar livre, com público reduzido, e o espectador tinha a opção de tirar a máscara, enquanto estava na mesa, para comer e beber durante a apresentação. Devia-se colocar a máscara novamente para circular pelo edifício ou ir ao banheiro. Em pequenas mesas - previamente sanitizadas por equipes especializadas - com capacidade para duas ou três pessoas, que deviam comprar o ingresso juntas, o público podia fazer pedidos através de um aplicativo e era servido por garçons equipados com *face shield*, máscara, etc. Todos passavam pelo controle de temperatura na entrada.

O que se pode inferir desse exemplo é que da mesma forma que o teatro digital deu ao corpo em cena novos “órgãos” tecnológicos (como o microfone e a câmera), o teatro presencial produzido durante a pandemia fez da máscara, do *face shield*, dos aplicativos e dispositivos partes indispensáveis do corpo cujas tecnologias eram um pré-requisito para todo e qualquer contato com o ambiente e com o outro. Se o teatro digital criou o que foi chamado de corpo-casa, o teatro feito de forma presencial passou por diversas formas de mediação tecnológica, criando um corpo protocolar.

Leila Maria Moreno, que foi a produtora responsável pela elaboração dos protocolos assumidos nas produções da Sarau Agência de Cultura, (*O canto de Macabéa* e *Jacksons do Pandeiro*) revelou em entrevista que foi um trabalho difícil entender o que poderia ser feito,

CIA CT/SAD 09

tendo em vista a impermanência dos protocolos estabelecidos no decorrer da pandemia, justamente pela já comentada falta de informações consolidadas que se tinha acerca do vírus e por causa das especificidades do fazer teatral, que não permitiria que um protocolo geral fosse seguido à risca.

Todos da equipe, obviamente, estavam de máscara 100% do tempo. As únicas exceções eram o elenco e, mesmo assim, somente no momento em que estavam no palco ensaiando. Os figurinos e os espaços eram higienizados todos os dias antes do ensaio e isso gastava uma manhã inteira, porque isso incluía toda e qualquer superfície de alto toque. Estamos falando de portas, maçanetas, cadeiras, mesas, inclusive a cenografia, algo que não estamos habituados a fazer. Quando limpamos o espaço de ensaio, não estamos habituados a limpar a cenografia com água sanitária. (MORENO, 2021, não publicado)

Ainda que se tivesse a perspectiva apontada por Javier Salas, de uma certa ineficiência de ações como "desinfetar embalagens de leite ou paredes de edifícios que ninguém tocará" (Salas, p. 2), no caso concreto das peças para que Moreno elaborou o protocolo, desinfetar o chão e paredes se tornava algo realmente importante já que os atores, sem a proteção da máscara, tinham marcas que exigiam contato constante com essas superfícies pouco usuais.

O protocolo adotado nas produções da Sarau parece ter sido essencial, não apenas para que as equipes estivessem operando em relativa segurança - em ambos os trabalhos da Agência não foram constatados casos de infecção -, mas também para que o trabalho pudesse ser realizado com qualidade, tendo em vista que, para isso, era imprescindível que os atores e músicos estivessem à vontade para se tocar e realizar ações em cena sem máscara .

Toni Rodrigues, preparador corporal de *O Canto de Macabéa*, afirmou que o processo foi difícil inicialmente, não apenas por causa de tantos meses de hiato sem atividades relacionadas à peça, mas por um medo compreensível por parte dos atores, que durante os ensaios foram gradualmente se permitindo estar mais próximos e se tocarem nas coreografias. Certamente, a mudança de algumas marcas e a adoção de um protocolo rígido teve um papel importante para que eles conseguissem encontrar espaço para uma relação com menos melindres, mais afetiva e calorosa com o corpo do outro em cena e fora do palco, como contou a atriz Claudia Ventura envolvida na produção:

CIA CT/SAD 09

Fizemos três PCRs, era um protocolo muito rígido e que foi seguido, mas ainda assim, a gente vivia um estado permanente de apreensão; parece que é uma coisa que paira sobre nós. Tínhamos uma máscara que a Laila comprou, que era cara, toda *maravilhosa*, porque tinha um acabamento que protegia e essa máscara a gente só usava no teatro. (...) Quando a gente tirou a máscara no sábado deu uma emoção muito grande ver a cara uns dos outros, mas foi uma estranheza estar sem máscara. (...) Quando a gente estava ensaiando, a gente vivia com um esguicho de álcool 70 na coxa ou no cantinho do palco. A gente ia ali e borrifava um pouco, aspergia a mão, passava na gente e ia fazendo, porque é claro, havia cenas em que a gente tinha que ensaiar se pegando, pegando na mão do outro. (VENTURA, 2021, não publicado)

Depois dessa experiência de adaptação para o audiovisual e transmissão ao vivo ocorrida em 2020, já em um momento de gradual reabertura em 2021, a peça voltou a uma temporada presencial no Rio de Janeiro. Além de marcas corporais e momentos coreografados que foram repensados, as máscaras se tornaram parte do figurino, de forma que todos usavam um mesmo modelo em cor escura que, segundo o diretor André Paes Leme (LEME, 2021, não publicado), foi escolhido para que houvesse unidade e certa neutralidade no uso do equipamento, claro, com eficiência na proteção.

Se a máscara roubava dos atores a possibilidade de expressão facial, ela ao mesmo tempo parecia ressaltar que as figuras que observávamos representadas na peça, inspirada no livro *A hora da estrela* de Clarice Lispector, eram seres sem rosto, seres invisíveis, sem grandes possibilidades de expressão e voz na sociedade. Seres calados e à margem.

De fato, Macabéa tinha poucos momentos em que tentava reagir verbalmente às ofensas e crueldades que enfrentava. Em um deles, a personagem pedia aspirina para a colega de trabalho para "não se doer", talvez para continuar anestesiada, sem reação. A fome era muito comentada pelo texto e em um dos números musicais, Macabéa falava sobre querer comer os cremes que via em revistas caras, sem perceber que estes eram, em verdade, cremes dermatológicos. Com a máscara ficava ressaltado que ela não poderia comê-los de forma alguma: ela passava a, também visualmente, "não ter boca" para comê-los.

A boca, pelo uso de máscara na peça, ganhava caráter especial e múltiplo no momento em que a personagem dizia ao chefe que precisaria ir ao dentista. Na marca original, Garin se

CIACT/SAD 09

aproximava de Claudio Gabriel, ator que interpretava o chefe, para mostrar o dente podre. Porém, com os protocolos, era preciso fazer menção de tirar a máscara para mostrar a boca e, por isso, o sentido do gesto se pluralizava. Além da repulsa original do chefe pela funcionária, tinha-se a camada do medo de contágio por COVID, o que se tornou durante a pandemia entre as classes abastadas do país uma forma renovada de perpetuar racismo e preconceito de classe com a justificativa sanitária, em uma clara inversão, já que o vírus chegou ao país, até onde se sabe, trazido por um homem rico que voltava da Itália. E a primeira vítima da doença foi, cabe lembrar, uma empregada doméstica negra, contaminada muito provavelmente no trabalho.

Apesar dos diversos sentidos relacionados a impotência aportados pela máscara, o equipamento utilizado em cena não era de forma alguma um limitador expressivo, mas sim um multiplicador de sentidos graças ao consistente trabalho de corpo do elenco e à capacidade técnica dos dispositivos e profissionais, que fazia com que a máscara não fosse um problema para a captação da voz dos atores. Os microfones eram colocados por fora dela e não se percebia alteração tímbrica ou de volume relevante.

Na temporada presencial realizada durante a pandemia, em que o corpo era mediado em cena pela máscara, essa tecnologia sanitária indispensável, víamos no palco uma Macabéa que poderia estar nas filas do SUS buscando oxigênio, vítima do COVID: uma mulher de pulmões frágeis, que tossia durante toda a peça, tentava se proteger com o uso de máscara, mas vivia em uma aglomeração insalubre na Rua do Acre, acomodação que seu salário, menor que um auxílio emergencial, podia prover.

REFERÊNCIAS

- FREUD, S. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905). In: _____. *Um caso de histeria, três ensaios sobre a teoria da sexualidade e outros trabalhos* (1901-1905). Rio de Janeiro: Imago, 1969. P 123- 250.
- GARIN, Laila: depoimento via Google Meet [fev. 2021]. Entrevistador: Bárbara Sut. Rio de Janeiro, 2021. 1 arquivo .mpeg-4 (72 min.). Não Publicada.
- Grupo Brasileiro de Pesquisas Sándor Ferenczi. A Elasticidade da técnica em tempos de Covid-19 com Jô Gondar, Helia Borges e Bartholomeu Vieira [transmissão ao vivo]. 25 abr. 2020 [acesso em 22 jun. 2021]. Vídeo no Youtube, som, colorido. (55 min.). Disponível em: www.youtube.com/watch?v=jlv60RAwjzs&t=943s

CIACT/SAD 09

- LEME, André Paes: depoimento via Google Meet [jan. 2021]. Entrevistador: Bárbara Sut. Rio de Janeiro, 2021. 1 arquivo .mpeg-4 (84 min.). Não Publicada.
- LIMA, Priscila: depoimento via Google Meet [dez. 2021]. Entrevistador: Bárbara Sut. Rio de Janeiro, 2021. 2 arquivos .mpeg-4 (52 min.). Não Publicada.
- MORENO, Leila Maria: depoimento via Google Meet [dez. 2020]. Entrevistador: Bárbara Sut. Rio de Janeiro, 2021. 2 arquivos .mpeg-4 (69 min.). Não Publicada.
- RODRIGUES, Toni: depoimento via Google Meet [jan. 2021]. Entrevistador: Bárbara Sut. Rio de Janeiro, 2021. 1 arquivo .mpeg-4 (69 min.). Não publicada.
- Sobre nós: CultSP. CultSP Play, 2024. Disponível em: <https://cultspplay.com.br/sobre/> . Acesso em: 29 de março de 2024.
- SALAS, Javier. Fumigar calçadas, desinfetar sapatos e outros atos inúteis do “teatro da pandemia”. *El País: o jornal global*. 24 fev. 2021. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/ciencia/2021-02-24/fumigar-calçadas-desinfetar-sapatos-e-outros-atos-inuteis-do-teatro-da-pandemia.html>. Acesso em: 22 jun. 2021.
- SMALL, Daniele Avila: depoimento via Google Meet [fev. 2021]. Entrevistador: Bárbara Sut. Rio de Janeiro, 2021. 1 arquivo .mpeg-4 (87 min.). Não publicada.
- THIM, Leonardo: depoimento via Google Meet [dez. 2020]. Entrevistador: Bárbara Sut. Rio de Janeiro, 2021. 1 arquivo .mpeg-4 (68 min.). Não publicada.
- VENTURA, Claudia: depoimento via Google Meet [fev. 2021]. Entrevistador: Bárbara Sut. Rio de Janeiro, 2021. 1 arquivo .mpeg-4 (62 min.). Não publicada.

Como citar este texto:

BRITO, Bárbara R. Teatro em emergência: experiências teatrais no Brasil durante o primeiro ano da pandemia da COVID-19. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-13.